

BULLETIN

DE

L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES

DE

ST-PÉTERSBOURG.

TOME TREIZIÈME.

(Avec 4 Planches.)

ST.-PÉTERSBOURG, 1869.

Commissionnaires de l'Académie Impériale des sciences:

à St.-Petersbourg,

MM. Eggers & Comp., H. Schmitzdorff
(K. Röttger) et J. Issakof,

à Riga,

M. N. Kymmel,

à Leipzig.

M. Léopold Voss.

Prix du volume: 2 Roub. 70 Kop. d'arg. pour la Russie, 3 Thl. de Prusse pour l'étranger.

Hauptwerke etwa fünf Bogen füllen möchten. Das Meiste in dieser Beziehung konnte ich den seit meinem letzten Besuche gemachten Sammlungen des Hrn. Pators Sengbusch in Dagö entnehmen, und für das Dörphtsche dem von dem gegenwärtigen Besitzer mir in Dorpat zur Benutzung überlassenen Nachlass des weiland Propstes Heller in Rappin am Peipussee.

Ein Beitrag zur Pilzflora der Provinz Černigow, von El. Borščow. (La le 20 août 1868.)

Die vorliegende Arbeit beabsichtigt nicht, ein vollständiges Bild der Pilzvegetation der Provinz Černigow zu geben; dazu ist das gesammelte und untersuchte Material noch zu unvollständig. Dennoch kann derselben, wie ich es zu glauben mir erlaube, eine gewisse Bedeutung nicht abgesprochen werden und zwar in doppelter Beziehung. Erstens sind unsere Kenntnisse über die Pilzflora von Russland überhaupt noch sehr unvollständig¹⁾, und insofern dürfte wohl jede Mittheilung über die Pilzvegetation der entfernteren Provinzen gewissermaassen als ein willkommenes Material für künftige Forschungen angesehen werden. Zweitens ist aber die Pilzflora der Provinz Černigow in der Beziehung von Interesse, als die betreffende Provinz, genau an der Grenze der echten Steppenregion Russlands liegend, einen der Übergangspunkte von der Waldregion des mittleren Russlands zur Steppenregion des südlicheren Theiles desselben darstellt. Solche Übergangspunkte aber, an welchen sowohl die

Bodenverhältnisse, als auch die übrigen Bedingungen für die Vegetation sich anders gestalten, als an den extremsten Punkten, sind namentlich diejenigen, welche Aufschluss geben können sowohl über die geographische Vertheilung vieler Formen, als auch über die Abhängigkeit dieser Vertheilung von verschiedenen äusseren Ursachen.

Es scheint zwar, dass die Pilze, sämmtlich Saprophyten oder echte Schmarotzer, in ihrem Ernährungsprocesse und ihrem Entwicklungsgange weniger von den äusseren Agentien, resp. dem directen Einflusse des Lichtes und einer bestimmten mittleren Temperatur abhängig sind, als die höheren Gewächse. Manche von ihnen vollziehen in der That ihre Lebensvorgänge z. B. bei einer sehr niedrigen Temperatur, ohne dabei in irgend welcher Weise beschädigt zu werden. So entwickeln sich *Agaricus conigenus* Pers. und *Peziza conigena* Pers. vortreflich bei einer Temperatur von $+ 3 - 4^{\circ}$ Cels. und scheinen sogar ein ziemlich rasches Sinken der Temperatur bis auf ein Paar Grade unter 0° leicht zu vertragen; *Ag. melatus* Fries wird öfters in dunkeln Eiskellern bei einer Temperatur, welche 2° Cels. nicht übersteigt, in üppiger Entwicklung getroffen; bei *Peziza nigrella* Pers. beobachtete ich die Entleerung der Sporenschläuche schon bei einer Temperatur von $3 - 4^{\circ}$ Cels., und die schöne *Peziza mirabilis* m. entwickelt ihre scharlachrothen, langgestielten, mit einem weissen Filze bedeckten Fruchtkörper in einem kaum einen Zoll tief aufgethanten Boden.

Wenn nun aber die angeführten Beispiele auch wirklich zeigen, dass für die Entwicklung vieler Pilzformen so minimale Licht- und Wärmequantum nöthig sind, dass dieselben sogar für das erste Erwachen der Lebensvorgänge in den meisten, höher organisirten Gewächsen nicht ausreichen würden, so sind beide Factoren dennoch schon an und für sich nicht ausgeschlossen. Nun scheinen aber dieselben bei dem Entwicklungsgange der Pilze noch mehr in indirecter Weise betheilig zu sein und namentlich dadurch, dass je nach der Intensität ihrer Wirkung sowohl die chemischen als auch die physikalischen Eigenschaften des Substrates, welches für den Aufbau des Pilzkörpers das nöthige Material liefert, fortwährenden Veränderungen unterworfen sind. Für die Entwicklung der höher organisirten Pilzformen, welche ins-

1) Soweit es mir bekannt ist, besitzen wir nur folgende zwei umfangreichere Werke über die Pilzvegetation Russlands: 1) Weimann, *Hymeno- et Gasteromyces Rossiae* 1836, hauptsächlich Pilze aus der Umgebung von St. Petersburg enthaltend und nur wenige Angaben aus anderen Provinzen von Pallas, Martius und Bongard, und 2) Ein Verzeichniss der Pilze von St. Petersburg in Weimann's *Enumeratio plantarum agri Petropolitani* 1837. Das von Buxbaum, Krašeninnikow und Gmelin hinterlassene, zum Theil handschriftliche Material über Pilze Sibirien's etc. ist kaum erwähnenswerth, um so mehr als aus den von ihnen gegebenen Beschreibungen man schwerlich einsehen kann, welche Form sie vor den Augen hatten. Dasselbe gilt auch von den Beschreibungen der Pilze in Sobolewsky's *Flora Petropolitana* (1799 u. 1802), welche wenig Vertrauen verdienen. — Kleinere Mittheilungen über einzelne interessante Formen oder auch ganze Gruppen sind von Leveillé (Pilze der Krim'schen Halbinsel), Černiajew (Pilze aus der Umgebung von Charkow), von mir (Seltene Formen Ingrien's; Pilze der Middendorff'schen Reise aus dem Hochnorden Sibiriens; Pilze der Aralo-Caspischen Wüste) geliefert worden. In der letzteren Zeit erschienen auch zwei schöne Arbeiten von Woronin über *Exobasidium Vaccinii* und über *Synchytrium Mercurialis*.

gesammt zu den Saprophyten gehören, ist dieser Umstand gewiss von grösster Bedeutung. Ihr Substrat sind verwesende organische Reste. Die Verwesung ist aber ein allmählicher, höchst complicirter chemischer Process, dessen Producte in jedem Zeitmomente sich qualitativ und quantitativ ändern und, je nach der Intensität und Dauer der Einwirkung des Lichtes, der Wärme, der Feuchtigkeit und des Sauerstoffs der Luft, sehr verschieden ausfallen können. Da nun diese Producte für die Saprophyten als Nahrungsmaterial dienen, so muss folglich auch die Art und Weise der Entwicklung dieser letzteren in der allernächsten Beziehung mit der substanziellen Constitution des Substrates stehen. Die fortwährende, allmähliche, substanzielle Veränderung des Substrates ist gewiss eine der wichtigsten Bedingungen sowohl für das Auftreten gewisser Formen, als auch für das Verschwinden anderer²⁾. Sie ist auch ohne Zweifel eine der Hauptursachen derjenigen Verschiedenheiten in Gestalt und Lebensweise, welche eine und dieselbe Form zeigen kann. Was das Letztere anbelangt, so werden ein Paar Beispiele hier am geeigneten Orte sein. Der bekannte *Ag.* (*Tricholoma*) *personatus* Fr., eine der gewöhnlichsten Formen, welche massenhaft die Tannen- und Kiefernwaldungen des nördlichen Russlands, z. B. diejenigen in der Nähe von St. Petersburg, bewohnt und daselbst die üppigste Entwicklung zeigt, tritt im südlichen Theile des mittleren Russlands, unter scheinbar denselben Bedingungen des Substrates, sehr selten auf und zwar in Varietäten, welche die normale Form kaum zu erkennen erlauben. Während im Norden das Mycelium des Pilzes als ein perennirendes, oder wenigstens mehrjähriges angesehen werden muss, indem dasselbe während einer ganzen Reihe von Jahren, an einem und demselben Orte, beständig neue Generationen von Fruchtkörpern erzeugt, nimmt es in den südlicher liegenden Gegenden den Character eines einjährigen, nur einige wenige Fruchtkörper erzeugenden Mycelium's an. Auch sämtliche relative Dimensionen der verschiedenen Theile des Fruchtkör-

2) Dabei wird, unter Umständen, eine bestimmte Reihenfolge beobachtet. Die am Anfange des Verwesungsprocesses auftretenden Formen sind am einfachsten organisirt und gehören zu den niedersten Stufen der Saprophyten; mit dem weiteren Fortschreiten der Verwesung treten immer vollkommener, am Ende derselben die vollkommensten Formen auf. Einige interessante Beobachtungen über diesen Gegenstand hoffe ich bei Gelegenheit zu veröffentlichen.

pers und, in Folge dessen, auch der ganze Habitus des Pilzes zeigen bedeutende Abweichungen. Ebenso der stoffliche Inhalt der Elementarorgane, welche die Gewebemasse des Fruchtkörpers ausmachen. Der schöne, violett-blaue Farbstoff z. B., welcher sämtliche Theile des Fruchtkörpers, besonders im jugendlichen Zustande, durchdringt, ist vorzugsweise nur der nördlicheren Form eigen, während er in südlicheren Formen den Geweben des Fruchtkörpers beinahe völlig abgeht. Sowohl der Stiel, als auch die jungen Lamellen und das Gewebe des Hutes zeigen bei diesen nur einen Stich ins bläuliche und zwar nicht in allen Fällen. — Ein anderes Beispiel liefern die *Mycenarien*. Abgesehen davon, dass viele der schönsten Repräsentanten dieser Abtheilung der *Agaricini*, wie z. B. *Ag. Zephyrus* Fr., *Ag. sanguinolentus* Alb. et Schw., *Ag. rubromarginatus* Fr., *Ag. haematopus* Pers., welche in den nördlichen Waldungen die Zierde der Pilzflora ausmachen, in den moosigen, feuchten Waldungen der südlicheren Regionen beinahe gänzlich fehlen, treten sogar die gemeineren Formen, wie *Ag. galericulatus*, *Ag. alcalinus* daselbst nur äusserst selten, immer einzelt auf und zeigen beständig eine schwächere oder abweichende Entwicklung. Dasselbe gilt auch beinahe für sämtliche *Cortinari*, ferner für einige *Clavari*en, wie z. B. *Geoglossum* und *Clavariac simplices*, *Discomyceten*, wie *Leotia*, *Mitrella* und *Pyrenomyceten*, namentlich für diejenigen mit horizontalem Stroma.

Es liegt nicht im Plane dieser Schrift, auf den eben kurz besprochenen, höchst wichtigen Satz der Ernährungsphysiologie der Pilze näher einzugehen. Bei dem mangelhaften Zustande unserer jetzigen Kenntnisse über den Gang der Verwesung organischer Körper unter dem Einflusse äusserer, physikalischer Agentien und über die Natur der dabei nach einander sich bildenden Zersetzungsproducte ist die Frage: warum dieser oder jener Pilzorganismus, unter scheinbar ähnlichen äusseren Bedingungen, resp. auf einem und demselben Substrate, bald gar nicht auftritt, oder sich nur sehr unvollkommen entwickelt, bald in der üppigsten Weise vegetirt und die grösste Vollkommenheit erreicht, gar nicht zu beantworten. Hier liegt noch vor Allem ein enormes Feld für die Thätigkeit eines Chemikers offen. Dass aber im Allgemeinen das Auftreten und Verschwinden der meisten Pilzformen, die voll-

kommene oder unvollkommene Entwicklung derselben in erster Linie von den Eigenschaften des Substrates abhängig ist, wird, glaube ich, zur Genüge bewiesen schon durch die zahlreichen Beispiele sowohl des autöcischen als auch des heteröcischen Parasitismus verschiedener niederer Pilze, welche von de Bary in seinem schönen Werke³⁾ angeführt sind.

Was die topographischen Verhältnisse und die Vertheilung der Wälder in unserem Florengebiete anbelangt, so sind dieselben ziemlich einfach. Die ganze Provinz Černigow stellt ein von Norden nach Süden und SW. gegen den Dniepr geneigtes, mit zahlreichen muldenartigen Vertiefungen versehenes, wenig erhabenes Plateau dar. Der nördlichere Theil dieses Plateau's (Bezirke: Mglin, Surasch. z. Th. Starodub und Novo-Sybkow) ist reich an schattigen, feuchten, moosigen Nadelwäldern. In den ersten zwei Bezirken ist die Tanne die herrschende Holzart; ihr folgt, von den Laubhölzern die Birke. Der mittlere Theil (Bezirke: Nowgorod-Sewersk, Sosniza, Krolewetz, Gluchow) besitzt entweder einen sandigen Boden, oder gehört schon in das Gebiet des Tchorosjöm's. Im ersteren Falle bestehen die Waldungen vorzugsweise aus schönen Kiefern; im zweiten treten Eichen, Weissbuchen, Ahorn und Linde in den Vordergrund. Die Birke ist im Ganzen ziemlich schwach vertreten. Der südliche, an den Dniepr und das Gouvernement Poltawa angrenzende Theil ist eine beinahe waldlose Ebene theils mit sandigem, grösstentheils aber mit schönem, fruchtbarem Boden. Bedeutende Kiefern- und gemischte Waldungen findet man hier nur längs den Ufern des Dniepr und der Dessna.

I. Myxomycetes.

- A. Plasmodiis evolutis pluribus, confluento demum receptaculum compositum placentaeforme, effusum efformantibus.

Aethalini.

- 1) *Aethalium septicum* Fr. Syst. Mycol. p. 93.

Auf modernden Rinden und Holzsplittern, bei warmem Regenwetter nicht selten. Bezirke: Mglin, Sosniza, Krolewetz.

Die Entstehung der erwachsenen Plasmodien von

Aeth. septicum und deren weitere Entwicklung zu Fruchtkörpern erfolgen bei günstiger Witterung ungleich rasch. Ein einziger warmer Regen, nach einer Reihe trockener und heisser Tage, ist genügend, um an Orten, wo bis dahin keine Spur irgend welches organisirten Gebildes bemerkbar war, öfter schon innerhalb zwei bis drei Stunden, Plasmodien von mehreren Quadratzellen zur Entwicklung zu bringen. Diese entwickeln sich ebenso rasch weiter, und nach Verlauf von 2 bis 3 Stunden sind oft schon Strecken von 1 bis 1½ Fuss damit bedeckt. Anfangs lebhaft gelb und zwar in ihrer ganzen Masse, differenzirt sich die Plasmodiensubstanz bei der Bildung des Fruchtkörpers in der Weise, dass Kalkconcretionen und Farbstoff in der äussern Schicht derselben abgelagert werden, während die innere Masse, welche zur Bildung der Sporen verbraucht wird, eine beinahe milchweisse Farbe annimmt. Weiterhin erleidet der in der äusseren Schicht abgelagerte Farbstoff eine Veränderung; er wird blass-braunlich-roth. Durch Zusammenschrumpfen der nun erhärteten äusseren Schicht und durch immer zunehmende Anhäufung der Kalkconcretionen in derselben erscheint sie an reifen Fruchtkörpern uneben und rauh.

Bei der kurzen Zeit (4 — 6 Stunden), während welcher bei *Aethalium* so beträchtliche Massen organisirter Substanz gebildet werden, und innerhalb welcher diese Substanz sämtliche Metamorphosen bis zum vollständig ausgebildeten Fruchtkörper durchmacht, ist es kaum denkbar, dass der ganze Entwicklungskreis dieses Myxomyceten, von der Keimung der Sporen bis zur Ausbildung des Fruchtkörpers, ununterbrochen in einer einzigen Periode geschieht. Vielleicht wäre es passend anzunehmen, dass die aus keimenden Sporen austretenden Schwärmer, ehe sie zu erwachsenen Plasmodien werden, aus denen sich unmittelbar der Fruchtkörper bildet, eine ganze Reihe von weniger vollkommenen Bildungen durchmachen, in denen sie, unter gewissen Umständen, auch längere oder kürzere Zeit verbleiben können, um dann sich weiter zu entwickeln. Als solche, zu einem und demselben Entwicklungskreis gehörige Bildungen können die bisher bekannten Ruhezustände der Plasmodien: die Microcysten, die derbwandigen Cysten und die Sclerotien angesehen werden, wobei die Microcysten die niedrigste, die derbwandigen Cysten und Sclerotien die,

3) Morphologie und Physiologie der Pilze, Flechten und Myxomyceten. Cap. Ernährung, pag. 218 — 222.

zur Fruchtkörperbildung am nächsten stehende Bildungsstufe darstellen würden. Dies vorausgesetzt, wäre die ungemein rasche Ausbildung des Fruchtkörpers nach einem einzigem Regen leicht begreiflich.

An den in Bewegung begriffenen Plasmodien von *Aethalium* ist es mir mehrmals gelungen eine Erscheinung zu beobachten, welche die, besonders von Hofmeister⁴⁾ hervorgehobene, gewiss vollkommen richtige Ansicht über den bedeutenden Unterschied in der Beschaffenheit des Exoplasma's (der Hautschicht) und des Endoplasma's (der innern Masse) protoplasmatischer Gebilde noch mehr unterstützt. Diese Erscheinung scheint aber zugleich zu beweisen, dass der eigentliche Ausgangspunkt der Plasmabewegungen, der wahre Anstoss zu denselben nicht, wenigstens nicht immer, in den Molecularumlagerungen des dichteren Exoplasma's, sondern in denjenigen der inneren Masse zu suchen ist, und dass in vielen Fällen das Exoplasma an den Bewegungen nur passiv theilhaftig ist, oder sogar als Widerstandsmedium gegenüber der beweglichen inneren Masse sich verhält. Die von mir beobachteten Veränderungen am Plasmodium scheinen namentlich auf dieses letztere Verhältniss zwischen der Innen- und Aussenmasse desselben hinzudeuten.

In der Nähe des Randes der in lebhafter Bewegung begriffenen Plasmodien von *Aethalium* bemerkt man öfter kleinere oder grössere Strecken, an denen der Wechsel der Umrisse ein besonders energischer ist. Es bilden sich an solchen Stellen fortwährend kurze, halbkugelige, blasenartige Ausstülpungen, welche alsbald wieder eingezogen und durch neue, daneben entstehende ersetzt werden. An solchen Stellen gleicht die ganze Plasmodiummasse einer halbflüssigen, im starken Sieden begriffenen Substanz. Dieses Ausstülpen und Einziehen der halbkugeligen Fortsätze dauert eine Zeit lang ununterbrochen. Nun tritt aber eine besonders energische Auftreibung an einer bestimmten Stelle ein; die blasenartige Ausstülpung reisst auseinander und das flüssigere Endoplasma entleert sich auf das Substrat. Je nach der Zähigkeit desselben bildet es bei dieser Entleerung entweder Stränge, oder (was häufiger stattfindet) breitet sich dasselbe gleichmässig, flächenartig aus. Das Exoplasma (die Hautschicht) derjenigen Theile des Plasmodiums, wo derartige Eruptio-

nen stattgefunden haben, schrumpft nach der Entleerung zusammen und stellt nun einen nur mit wenig flüssigem Inhalte gefüllten Schlauch dar. Durch Zufließen neuer Mengen von Endoplasma aus der Hauptmasse des Plasmodiums schwillt dieser Schlauch wiederum an, wird straffer und zuletzt kann an derselben Stelle eine neue Durchbrechung des Exoplasma's und eine neue Eruption des flüssigen Innenplasma's erfolgen. Was die entleerte Plasmamasse anbelangt, so bleibt die Consistenz derselben eine kurze Zeit vollkommen gleichmässig und gleicht derjenigen einer sehr concentrirten Arabinlösung. Besonders auffallende Bewegungen sind während dieser Zeit nicht wahrnehmbar. Nach 2 bis 3 Minuten bildet sich aber an der Oberfläche der ausgetretenen Masse eine neue Schicht von dichtem Exoplasma und von nun an beginnen in derselben die nämlichen Bewegungserscheinungen wie in der Hauptmasse des Plasmodiums, aus der sie entstand.

Der geschilderte Vorgang scheint unzweifelhaft zu beweisen: 1) dass überhaupt bei den Bewegungen freier Protoplasmamassen das Endoplasma und das Exoplasma nicht nothwendigerweise gleichzeitig theilhaftig werden müssen und folglich die Bewegungen des ersteren, wenn vorhanden, in keiner directen Abhängigkeit von den Bewegungen des letzteren stehen; 2) dass vielmehr, wie im gegebenen Falle, der Ausgangspunkt der, für die Bewegung nöthigen Kraftäusserung von der Innenmasse ausgeht; 3) dass ferner das Exoplasma in diesem Falle (und wohl auch in den meisten) sich als Widerstandsmedium gegenüber dem Endoplasma verhält. Mit Unterstellung der zur Erklärung der Mechanik der Plasmabewegungen gegebenen scharfsinnigen Anschauung Hofmeister's dürften die eben besprochenen Verhältnisse im Plasmodium von *Aethalium septicum* als Resultate einer fortwährend wechselnden und zwar zunehmenden Wassercapacität der Moleküle des Endoplasma's bei gleichzeitig constant bleibender und zwar bis auf's Minimum reducirten Wassercapacität der Moleküle des Exoplasma's angesehen werden.

2) *Reticularia maxima* Fr. l. c. p. 85.

An gefällten Baumstämmen von *Betula alba*; im Bezirke Mglin nicht selten. Jul. Aug. Fehlt in der Umgebung von St. Petersburg.

3) *Reticularia atra* Fr. l. c. p. 86.

4) Hofmeister, Lehre von der Pflanzenzelle p. 21, 22. Tome XIII.

In Laub- und Nadelwäldern der Bezirke Mglin, Krolewetz und Sosnitza, bei regenreichem Wetter häufig. Jul. Sept.

Über die Bildung des Fruchtkörpers bei den *Reticularien* ist man noch nicht im Klaren, so dass die Stellung derselben neben *Aethalium* jedenfalls noch fraglich ist. Indessen zeigen beide Gattungen so viel Aehnlichkeit mit einander, sowohl in ihrem Aeusseren, als auch in der Structur des Fruchtkörpers, ferner in der Lebensweise, dass die vorläufige Einschaltung der *Reticularien* in die Gruppe der *Aethalini* wohl kaum als willkürlich angesehen werden kann.

B. Plasmodio evoluta demum receptacula simplicia, discreta efformante.

Physarei.

4) *Didymium* (Stipitata) *farinaceum* Fr. l. c. p. 119.

Auf abgefallenen, verwesenden Blättern in einem schattigen Walde des Bezirkes Sosnitza, selten. Juni. — Eine der gemeinsten Formen in der Umgebung von St. Petersburg.

5) *Physarum* (Stipitata) *psittacinum* Dittm. Fr. l. c. p. 134.

Stipes in speciminibus lectis interdum sursum in-crassatus, aurantiacus. Sporangium virescenti-luteum, exacte sphaericum, nunc erectum, nunc subcernuum.

Auf moderndem Eichenholze in einem schattigen Walde des Bezirkes Mglin, sehr selten. — Fehlt in der Flora von St. Petersburg.

Lycogalei.

6) *Lycogala epidendrum* Fr. l. c. p. 80.

Auf moderndem Holze, Rinden, Aesten, nicht selten. Bezirke: Mglin, Sosnitza, Krolewetz.

7) *Lycogala terrestre* Fr. l. c. p. 83.

Auf humösem Boden der schattigen Waldungen des Bezirkes Mglin, sehr selten. Aug.

Trichiacei.

8) *Trichia fallax* Pers. Fr. l. c. p. 185. — Wigand in Pringsh. Jahrb. III, 1. p. 27, 28.

Auf faulendem Birkenholze in schattigen Wäldern des Bezirkes Mglin, selten. In der Nähe von St. Petersburg sehr häufig.

Die gesammelten Exemplare entsprechen im Gan-

zen der Varietät d von Wigand l. c. Nur ist die Sporenwand einseitig stark verdickt, so dass eine excentrische Höhle übrig bleibt. Sämmtliche Sporen sind mit deutlichen Kernen versehen.

9) *Trichia obtusa* Wigand. l. c. p. 30.

An einem alten, vertrockneten Birkenstamme, höchst selten. Bez. Mglin. August 1861.

Diese schöne, in der Nähe der *Tr. clavata* stehende Form, welche sich von derselben durch ungemein lange (bis 4 Mm.), keulenförmig endigende Capillitiumfäden und feinwarzige, kleinere Sporen leicht unterscheiden lässt, wurde von mir noch im September 1856 in den Umgebungen von St. Petersburg aufgefunden, abgebildet und unter dem Namen: *Tr. erythropus* beschrieben.

10) *Trichia nigripes* Pers. Fr. l. c. p. 186. — Wigand l. c. p. 31.

Auf faulenden Holz- und Rindenstücken ziemlich häufig. Bezirke: Mglin, Krolewetz, Sosnitza, Koseletz.

Die gesammelten Exemplare gehören zu den Varietäten a und b von Wigand l. c.

11) *Trichia varia* Pers. Fr. l. c. p. 188. — Wigand l. c. p. 32.

Auf faulendem Birkenholze, selten. Bez. Mglin. August. Wigand erwähnt als charakteristisches Merkmal für *Tr. varia* die einseitige starke Verdickung der Sporenmembran. Diese Behauptung ist nicht richtig, da, wie eben gezeigt worden ist, solche einseitige Verdickungen auch in der Sporenwand von *Tr. fallax* vorhanden sind.

12) *Trichia chryosperma* DC. Fr. l. c. p. 187. — Wigand l. c. p. 35.

In schattigen Wäldern auf moderndem Holze, selten. Bezirke: Mglin, Sosnitza. — In der Nähe von St. Petersburg ist *Tr. chryosperma* eine ziemlich oft auftretende Form.

Die gesammelten Exemplare gehören, was den Bau des Capillitiums und der Sporen anbelangt, zu der Varietät h von Wigand l. c. p. 38. Bei der Mannigfaltigkeit der Varietäten von *Trichia chryosperma* ist diese Form, auf den ersten Anblick, leicht zu erkennen. Ein constantes Merkmal aber, welches allen Varietäten der *Tr. chryosperma* eigen ist, dagegen

allen anderen Trichien fehlt — ist das starke Irisiren der dünnen Sporangiumhaut.

- 13) *Arcyria punicea* Pers. Fr. l. c. p. 178. — Wigand l. c. p. 40, 41.

In schattigen Waldungen des Bezirkes Mglin, selten. Aug. Häufig in der Umgebung von St. Petersburg.

Die gesammelten Exemplare stimmen mit der Var. b. von Wigand l. c. überein.

- 14) *Arcyria cinerea* Fl. Dan. Fr. l. c. p. 180. — Wigand l. c. p. 40, 42.

Auf faulenden Holz- und Rindenstücken. Bezirke: Mglin, Krolewetz, Sosnizza.

- 15) *Lieca* (Tubulina) *cylindrica* Fr. l. c. p. 195.

Sehr selten auf faulendem Tannenholze. Bezirk Mglin.

- 16) *Diderma vernicosum* Pers. Fr. l. c. p. 102.

Auf Stengeln und Blättern von *Hypnum triquetrum*, höchst selten. Bezirk Krolewetz, Jun. 1864. — Eine der gemeinsten Myxomycetenformen in der Umgebung von St. Petersburg.

Stemonitei.

- 17) *Stemonitis fusca* Roth. Fr. l. c. p. 157.

Hie und da auf alten Baumstämmen und verwesenden Rinden, Balken etc. Bezirke: Mglin, Krolewetz.

- 18) *Stemonitis ovata* Pers. Fr. l. c. p. 160.

In Kellern, auf alten Balken, selten. Bezirk Krolewetz.

II. Basidiomycetes.

A. Hymenomycetes.

Tremellini.

- 19) *Tremella aurantia* Schwein. Fr. Epicr. Syst. Mycol. p. 588.

Auf gefällten Baumstämmen, hie und da. Bezirke: Mglin, Krolewetz. Aug. Sept.

- 20) *Exidia recisa* Fr. l. c. p. 590.

Auf feuchten Balken in Kellern. Bez. Krolewetz, 1863.

Auricularint.

- 21) *Corticium* (*Lejostroma*) *ochraceum* Fr. l. c. p. 563.

Auf feuchtem, faulendem Holze an schattigen Orten, häufig. Bezirke: Mglin, Starodub, Suraz, Krolewetz, Sosnizza, Koseletz.

- 22) *Corticium* (*Apus*) *evolvens* Fr. l. c. p. 557.

Auf alten Baumrinden, nicht selten. Bez. Mglin.

- 23) *Stereum* (*Apus*) *tabacinum* Fr. l. c. p. 550.

Auf alten Zweigen von *Corylus Avellana*, ziemlich selten. Bezirk Mglin.

- 24) *Stereum* (*Apus*) *hirsutum* Willd. Fr. l. c. p. 549.

Auf alten Baumstämmen, selten. Bez. Mglin.

- 25) *Thelephora* (*Resupinatus*) *fusca* Fr. l. c. p. 544.

Häufig auf altem, moderndem Holze, auf Rinden etc. im ganzen Gebiete.

- 26) *Thelephora* (*Resupinatus*) *puteana* Schum. Fr. l. c. p. 542.

Auf faulenden Balken, gemein im ganzen Gebiete.

- 27) *Thelephora* (*Merisma*) *terrestris* Ehrh. Fr. l. c. p. 538

In schattigen Wäldern, auf der Erde, selten. Bezirke: Mglin, Krolewetz. Wird in der Umgebung von St. Petersburg sehr häufig getroffen.

Clavariet.

- 28) *Clavaria* (*Ramaria*) *flava* Fr. l. c. p. 571.

In einem alten Eichenwalde bei Rychly im Bezirke Krolewetz.

- 29) *Clavaria* (*Ramaria*) *Coralloides* Linn. Fr. l. c. p. 572.

In moosigen Wäldern der Bezirke Mglin und Krolewetz, selten. Häufig in den Wäldern bei St. Petersburg.

- 30) *Clavaria* (*Holocoryne*) *pistillaris* Linn. Fr. l. c. p. 578.

In Kiefernwäldern der Bezirke Krolewetz und Sosnizza, selten. Eine der am häufigsten vorkommenden Arten in der Umgebung von St. Petersburg.

- 31) *Sparassis crispa* Fr. l. c. p. 570- — Weinm. Ross p. 494.

In schattigen Tannenwäldern der Bezirke Mglin und Suraz, hie und da nicht selten. Fehlt in der Flora von St. Petersburg.

- 32) *Calocera viscosa* Fr. l. c. p. 581.

Selten in den schattigen Waldungen der Bezirke Mglin und Sosnizza. Eine häufig auftretende Form in der Nähe von St. Petersburg.

- 33) *Typhula gyrans* Fr. l. c. p. 585.

In den Eichenwäldern des Bezirkes Krolewetz, selten.

Hydnei.

- 34) *Hydnum* (*Apus*) *gelatinosum* Scop. Fr. l. c. p. 512.

Selten in moosigen, feuchten Waldungen des Bezirkes Mglin.

- 35) *Hydnum* (*Merisma*) *Coralloides* Scop. Fr. l. c. p. 511.

Auf alten Eichenstämmen in den umfangreichen Wäldern des Bezirkes Mglin, nicht selten. — Sehr selten in der Umgebung von St. Petersburg.

- 36) *Hydnum* (*Pleuropus*) *Auriscalpium* Linn. Fr. l. c. p. 511.

In den Nadelwaldungen der Bezirke Mglin und Krolewetz, nicht selten.

- 37) *Hydnum* (*Mesopus*) *repandum* Linn. Fr. l. c. p. 506.

Selten in den Eichenwäldern des Bezirkes Krolewetz. Eine der gemeineren Formen in der Nähe von St. Petersburg.

- 38) *Hydnum* (*Mesopus*) *imbricatum* Linn. Fr. l. c. p. 505.

In Kiefernwaldungen am Dniepr, im Bezirke Koseletz, nicht häufig.

- 39) *Fistulina hepatica* Fr. l. c. p. 504.

Auf Baumstämmen, besonders Eichenstämmen, selten. Fehlt in der Flora von St. Petersburg.

Polyporei.

- 40) *Merulius lacrymans* Fr. l. c. 502.

In Kellern, ziemlich selten. Bezirke: Mglin, Krolewetz, Sosnizza.

- 41) *Dacdalca quercina* Pers. Fr. l. c. p. 492.

Auf Eichenstämmen sehr häufig im Bezirke Mglin; seltener im Bezirke Krolewetz.

- 42) *Dacdalca cinerea* Fr. l. c. p. 494.

Selten auf Eichenstämmen. Bezirk Mglin.

- 43) *Dacdalca unicolor* Fr. l. c. p. 494.

Auf Eichenstämmen. Bez. Mglin.

- 44) *Trametes suaveolens* Fr. l. c. p. 491.

Auf alten, gefällten Kiefernstämmen sehr selten. Bez. Sosnizza.

- 45) *Polyporus* (*Resupinatus*) *mucidus* Fr. l. c. p. 485.

Auf feuchten Holzstücken, an schattigen Stellen. Bez.: Krolewetz, Sosnizza, Mglin.

- 46) *Polyporus* (*Resupinatus*) *sanguinolentus* Fr. l. c. p. 486.

In Kellern, auf alten Balken. Bez. Krolewetz.

- 47) *Polyporus* (*Inodermei*; *Coriacei*) *versicolor* Fr. l. c. p. 479.

Auf Birken- und Eichenstämmen nicht selten. Bezirke: Mglin, Krolewetz.

- 48) *Polyporus* (*Inodermei*; *Coriacei*) *zonatus* Fr. l. c. p. 478.

a) Pileo griseo-albo dense villosulo-strigoso, margine albo.

b) Pileo nigrescente-cinereo strigoso.

Auf Eichenstämmen häufig. Bezirke: Mglin, Krolewetz.

- 49) *Polyporus* (*Inodermei*; *Coriacei*) *hirsutus* Fr. l. c. p. 477.

Auf Eichenholz. Bezirk Mglin.

- 50) *Polyporus* (*Placodermei*; *Fomentarii*) *marginatus* Fr. l. c. p. 468.

Auf Kiefern- und Tannenstämmen im Bez. Mglin.

- 51) *Polyporus* (*Placodermei*; *Fomentarii*) *pinicola* Fr. l. c. p. 468.

Auf Tannenstämmen im Bezirke Mglin, nicht häufig.

- 52) *Polyporus* (*Placodermei*; *Fomentarii*) *salicinus* Fr. l. c. p. 467.

Auf alten Stämmen von *Salix fragilis* und *S. triandra* nicht selten. Bezirke: Mglin, Krolewetz, Sosnizza, Koseletz.

- 53) *Polyporus* (*Placodermei*; *Fomentarii*) *fomentarius* Fr. l. c. p. 465.

Häufig auf alten Baumstämmen von *Betula*, *Populus* etc. im ganzen Gebiete.

- 54) *Polyporus* (*Placodermei*; *Suberosi*) *betulinus* Fr. l. c. p. 461.

Auf verwesenden Birkenstämmen, selten. Bezirk Mglin. Sehr häufig in der Umgebung von St. Petersburg.

- 55) *Polyporus* (*Placodermei*; *Suberosi*) *dryadeus* Fr. l. c. p. 460.

Sehr selten auf Eichenstämmen. Bez. Mglin.

- 56) *Polyporus* (Merisma; Lenti) *giganteus* Fr. l. c. p. 448.
Specimen lectum fere tripedale!
Auf einem alten Baumstamme bei Rasrytja im Bezirke Mglin. 1861. — Fehlt in der Flora von Petersburg.
- 57) *Polyporus* (Mesopus; Bicmes) *perennis* Fr. l. c. p. 434.
In Kiefernwäldern der Bezirke Mglin und Sosnitsa, selten. Häufig in der Umgebung von St. Petersburg.
- 58) *Boletus* (Hyporhodii) *felleus* Bull. Fr. l. c. p. 425.
In Nadelwäldern des Bezirkes Mglin, selten. Fehlt in der Flora von St. Petersburg.
- 59) *Boletus* (Dermini; Versipelles) *scaber*. Fr. l. c. p. 424.
a) Pileo ferrugineo-fusco, minor, gracilior. Rossice: *Обабокъ*.
b) Pileo aurantio-rubro } Rossice: *Подосиновикъ*,
c) Pileo incarnato-miniato } *Красношляпикъ*.
In Laubwäldern, am Rande von Waldwiesen; am häufigsten in Pappelhainen.
- 60) *Boletus* (Dermini; Favosi) *viscidus* Linn. Fr. l. c. p. 423.
Ross.: *Маслякъ*.
In Nadelwäldungen, auf sandigem Boden. Bezirke: Mglin, Krolewetz und Sosnitsa.
- 61) *Boletus* (Ochrospori; Edules) *edulis* Bull. Fr. l. c. p. 420.
Ross.: *Боровикъ, бѣлый грибъ*.
In bergigen Laubwäldern der Bezirke Mglin, Krolewetz, Starodub, Sosnitsa, Koseletz, hier und da sehr häufig.
- 62) *Boletus* (Ochrospori; Luridi) *luridus* Schaeff. Fr. l. c. p. 418.
Ross.: *Подосиновикъ*.
In bergigen Laubwäldern der Bezirke Mglin und Krolewetz nicht selten.
- 63) *Boletus* (Ochrospori; Luridi) *lupinus* Fr. l. c. p. 418.
Ross.: *Синякъ*.
In Eichenwäldern des Bezirkes Krolewetz, selten. Fehlt in St. Petersburg.
- 64) *Boletus* (Ochrospori; Calopodes) *calopus* Fr. l. c. p. 416.
Ross.: *Оганъ*.
Hier und da in bergigen Wäldern des Bez. Krolewetz. Fehlt in der Umgebung von St. Petersburg.
- 65) *Boletus* (Ochrospori; Subtomentosi) *subtomentosus* Linn. Fr. l. c. p. 415.
Ross.: *Пнаемка*.
In hügeligen Hainen der Bezirke Mglin, Krolewetz, Sosnitsa, sehr häufig. Eine der selteneren Formen in der Flora von St. Petersburg.

Agaricini.

- 66) *Schizophyllum commune* Fr. l. c. p. 403.
Auf Zweigen und faulendem Holze in den schattigen Wäldern der Bezirke Mglin, Krolewetz und Sosnitsa, selten. Sehr gemein in der Umgebung von St. Petersburg.
- 67) *Lentinus lepideus* Fr. l. c. p. 390.
Auf faulendem Holze. Bez. Mglin, 1861.
- 68) *Marasmius* (Mycena) *epiphyllus?* Fr. l. c. p. 386.
Specimina lecta insolito magna, pileo $\frac{1}{2}$ -pollicari, valde rugoso, albo-fuscescente; stipite pallide-brunneo, pruinoso. An species sui juris?
Auf faulenden Blättern, selten. Bez. Mglin, 1861.
- 69) *Marasmius* (Mycena) *rotula* Scop. Fr. l. c. p. 385.
Auf abgefallenen Kiefernadeln, nicht häufig. Bezirke: Mglin, Krolewetz, Sosnitsa, Koseletz. — Sehr verbreitet in der Umgebung von St. Petersburg.
- 70) *Marasmius* (Mycena) *androsaccus* Linn. Fr. l. c. p. 385.
Auf Kiefernadeln und Blättern, selten. — Eine der gemeinsten Formen in der Flora von St. Petersburg.
- 71) *Marasmius* (Collybia) *peronatus* Bolt. Fr. l. c. p. 373.
In einem Kiefernwalde des Bezirkes Sosnitsa, selten. 1866.
- 72) *Cantharellus* (Resupinatus) *crucibulum* Fr. l. c. p. 369.
Auf alten Balken, in Kellern nicht selten.
- 73) *Cantharellus* (Mesopus) *cibarius* Fr. l. c. p. 365.
Ross.: *Лисичка*.

In feuchten Laub- und Nadelwäldern der Bezirke Mglin, Suraz, Krolewetz, Sosnizza, Koseletz.

74) *Russula* (Fragiles) *alutacca* Fr. l. c. p. 362.

- a) Pileo roseo, demum expallente,
- b) Pileo rubro, dein aurantiaco,
- c) Pileo vitellino,
- d) Pileo olivaceo,
- e) Pileo albo.

In gemischten Birken- und Pappelnwäldern. Die Varietäten b, c und e gehören zu den selteneren. Bezirke: Mglin, Krolewetz, Sosnizza.

75) *Russula* (Fragiles) *decolorans* Fr. l. c. p. 361.

Pileus in spec. observatis obscure purpureus, demum expallens sordide aurantius.

In Eichenwäldern des Bezirkes Mglin, sehr selten.

76) *Russula* (Fragiles) *integra* Linn. Fr. l. c. p. 360.

Variat: pileo roseo, rubro, violascente, olivaceo-viridi.

Häufig in gemischten Wäldern der Bezirke Mglin, Suraz, Krolewetz und Sosnizza.

77) *Russula* (Fragiles) *fragilis* Pers. Fr. l. c. p. 359.

In feuchten Waldungen. Bez. Mglin, Sosnizza.

78) *Russula* (Fragiles) *foetens* Pers. Fr. l. c. p. 359.

Ross.: *Boayū*.

Eine sehr gemeine Form in schattigen, hügeligen Wäldern der Bezirke Mglin, Krolewetz, Sosnizza und Koseletz.

79) *Russula* (Rigidae) *virescens* Schaeff. Fr. l. c. p. 355.

In bergigen Hainen des Bezirkes Krolewetz, nicht häufig.

80) *Russula* (Firmae) *depallens* Fr. l. c. p. 353.

In trockenen Birkenhainen sehr selten. Bez. Mglin.

81) *Russula* (Firmae) *vesca* Fr. l. c. p. 352.

Hie und da in gemischten Wäldern der Bezirke Mglin und Krolewetz.

82) *Lactarius* (Russulares) *glyciosmus* Fr. l. c. p. 348.

Ross.: *Солодиакъ*.

Stipes in speciminibus lectis prorsus solidus (nec fartus, ut monet Fries); lac album, mox griseum; lamellae confertae lutescentes, laesae fusciscentes, maculosae.

In einem schattigen, feuchten Eichenwalde im Bezirke Mglin, selten. Jul. 1861.

83) *Lactarius* (Russulares) *rufus* Scop. Fr. l. c. p. 347.

Hie und da in Nadelwäldern der Bezirke Mglin und Krolewetz.

84) *Lactarius* (Dapetes) *deliciosus* Linn. Fr. l. c. p. 341.

Ross.: *Рыжикъ, Рыжикъ*.

In Nadelwäldern der Bezirke Mglin, Suraz, Krolewetz, Sosnizza; nicht an allen Orten.

85) *Lactarius* (Piperites) *vellericus* Fr. l. c. p. 340.

Ross.: *Молоуай*.

In gemischten Wäldern der Bezirke: Mglin, Krolewetz, Sosnizza, häufig.

Var. β : *exsuccus* Pers. Ross.: *Сырапъ*.

In Birken- und Pappelhainen der Bezirke Krolewetz und Sosnizza, sehr häufig.

86) *Lactarius* (Piperites) *piperatus* Scop. Fr. l. c. p. 340.

Ross.: *Грыздь*.

In gemischten, trocknen Wäldern des Bezirkes Mglin, ziemlich häufig.

87) *Lactarius* (Piperites) *flexuosus* Fr. l. c. p. 338.

Ross.: *Спынуку*.

Variat pileo zonato et azono stipiteque saepius fere laterali.

In gemischten Waldungen, nicht selten. Bezirke: Mglin, Krolewetz, Sosnizza.

88) *Lactarius* (Piperites) *uvidus* Fr. l. c. p. 338.

Inter alia specimen unicum lectum monstrosum, e tribus concretum. Hujus stipes complanatus, insolite crassus, inanis; pileus irregularis flexuosus, azonus, incarnato-lividus, fusco-maculatus. Lac copiosissimum album caroque diffracta cito violascunt.

In den Eichenwäldern des Bezirkes Mglin, nicht häufig.

89) *Lactarius* (Piperites) *hysginus* Fr. l. c. p. 337.

In Eichenwäldern des Bez. Mglin, selten.

90) *Lactarius* (Piperites) *terminosus* Fr. l. c. p. 334.

Ross.: *Боуныца*.

In bergigen Wäldern des Bezirkes Krolewetz, nicht häufig.

- 91) *Lactarius* (Piperites) *scrobiculatus* Fr. l. c. p. 334.
Variat interdum stipite sublaterali.
In gemischten Wäldern der Bezirke Mglin, Krolewetz, Sosnitsa.
- 92) *Hygrophorus* (Hygrocybe) *conicus* Fr. l. c. p. 331.
An grasigen Stellen, hie und da. Bezirke: Krolewetz, Sosnitsa.
- 93) *Hygrophorus* (Hygrocybe) *miniatus* Fr. l. c. p. 330.
An hügeligen, grasigen Stellen, in den Bez. Mglin und Krolewetz.
- 94) *Hygrophorus* (Limacium) *churneus* Fr. l. c. p. 321.
In Nadelwäldern der Bezirke Mglin und Krolewetz, selten.
- 95) *Paxillus* (Tapinia) *involutus* Fr. l. c. p. 317.
Auf alten Baumstämmen im Bez. Mglin, sehr selten.
- 96) *Cortinarius* (Inoloma) *violaceus* Fr. l. c. p. 279.
In einem Kiefernwalde des Bezirkes Mglin, 1861. — Ziemlich verbreitet in der Umgebung von St. Petersburg.
- 97) *Cortinarius* (Dermocybe) *cinnamomeus* Fr. l. c. p. 288.
In Kiefernwäldern des Bezirkes Sosnitsa, selten. Sehr verbreitet in der Flora von St. Petersburg.
- 98) *Cortinarius* (Myxacium) *collinitus* Fr. l. c. p. 274.
In feuchten Wäldern der Bezirke Mglin, Krolewetz und Sosnitsa, selten und immer in einzelnen Exemplaren. — Eine der gewöhnlichsten Formen in der Nähe von St. Petersburg.
- 99) *Cortinarius* (Pfleghmacium) *scaurus* Fr. l. c. p. 268.
In einem Kiefernwalde des Bez. Sosnitsa, 1866.
- 100) *Coprinus* (Furfurelli) *ephemerus* Fr. l. c. p. 252.
Auf Mist, sogar auf den von Mistjauche durchdrungenen Backsteinen. Bez.: Mglin, Krolewetz.
- 101) *Coprinus* (Micacei) *micaccus* Fr. l. c. p. 247.
Auf faulenden Baumstämmen und Balken. Bezirke: Mglin, Suraz, Krolewetz.
- 102) *Coprinus* (Tomentosi) *finctarius* Fr. l. c. p. 245.
Auf Mist, frisch gedüngten Aeckern. Im ganzen Gebiete.
- 103) *Coprinus* (Pelliculosi) *comatus*. Fr. l. c. p. 242.
Auf gedüngten Aeckern, in Obstgärten.
- 104) *Agaricus* (Coprinarii; Psathyrella) *gracilis* Fr. l. c. p. 238.
Hie und da an grasigen Stellen. Bezirke: Mglin, Krolewetz.
- 105) *Agaricus* (Coprinarii; Panaeolus) *separatus*. Linn. Succ. Fr. l. c. p. 234.
Auf Kuhmist, selten. Bezirke: Mglin, Krolewetz.
- 106) *Agaricus* (Pratelli; Hypholoma) *fascicularis* Huds. Fr. l. c. p. 222.
Auf alten, abgehauenen Baumstämmen, häufig. Bezirke: Mglin, Krolewetz, Sosnitsa.
- 107) *Agaricus* (Pratelli; Psalliota) *semiglobatus* Batsch. Fr. l. c. p. 220.
Zwischen modernden Blättern in den Wäldern der Bezirke Mglin und Krolewetz, selten.
- 108) *Agaricus* (Pratelli; Psalliota) *acruiginosus* Curt. Fr. l. c. p. 218.
In gemischten, feuchten Waldungen des Bezirkes Mglin, 1861. — In der Nähe von St. Petersburg an vielen Orten sehr häufig.
- 109) *Agaricus* (Pratelli; Psalliota) *campestris* Linn. Fr. l. c. p. 213.
In Obstgärten, an gedüngten Stellen, häufig. Bezirke: Mglin, Krolewetz, Sosnitsa.
- 110) *Agaricus* (Dermini; Crepidotus) *haustellaris* Fr. l. c. p. 211.
An einem Baumstamm im Bezirke Mglin, 1861.
- 111) *Agaricus* (Dermini; Hebeloma) *lacerus* Fr. l. c. p. 173.
In Wäldern der Bezirke Mglin, Krolewetz und Sosnitsa, selten. — Eine der gemeinsten Formen in der Umgebung von St. Petersburg.
- 112) *Agaricus* (Dermini; Hebeloma) *lanuginosus* Fr. l. c. p. 171.
In Nadelwäldern auf der Erde, selten. Bezirk Mglin. Ziemlich verbreitet in der Umgebung von St. Petersburg.
- 113) *Agaricus* (Dermini; Pholiota) *spectabilis* Fr. l. c. p. 166.
In einem alten Eichenwalde bei «Rychly» im Bezirke Krolewetz, sehr selten.

- 114) *Agaricus* (Hyporhodii; *Pluteus*) *cerinus*
Schaeff. Fr. l. c. p. 140.
Hie und da auf Stämmen. Bezirke: Mglin und Krolewetz.
- 115) *Agaricus* (Leucospori; *Pleurotus*) *petaloides*
Bull. Fr. l. c. p. 134.
In umfangreichen Nadelwäldern des Bezirkes Mglin, ziemlich häufig.
- 116) *Agaricus* (Leucospori; *Pleurotus*) *pulmonarius*
Fr. l. c. p. 134.
Auf modernden Baumstämmen im Bez. Sosnizza, selten. Häufig in der Nähe von St. Petersburg.
- 117) *Agaricus* (Leucospori; *Mycena*) *capillaris*
Schum. Fr. l. c. p. 119.
Auf verwesenden Blättern im schattigen Eichenwalde bei «Rychly» im Bezirke Krolewetz, selten.
- 118) *Agaricus* (Leucospori; *Mycena*) *Stylobates* Pers.
Fr. l. c. p. 117.
In gemischten Wäldern der Bezirke Mglin, Krolewetz und Sosnizza.
- 119) *Agaricus* (Leucospori; *Mycena*) *alcalinus* Fr.
l. c. p. 109.
Auf alten Baumstämmen in den Bezirken Mglin, Krolewetz und Sosnizza, selten. — Eine der gewöhnlicheren Formen in der Flora von St. Petersburg.
- 120) *Agaricus* (Leucospori; *Mycena*) *galericulatus*
Scop. Fr. l. c. p. 106.
Selten auf faulenden Baumstämmen. Bezirke: Mglin, Krolewetz und Sosnizza. Bei St. Petersburg gemein.
- 121) *Agaricus* (Leucospori; *Mycena*) *purus* Pers.
Fr. l. c. p. 102.
In gemischten feuchten Wäldern des Bezirkes Sosnizza, sehr selten.
- 122) *Agaricus* (Leucospori; *Clitocybe*) *laccatus* Scop.
Fr. l. c. p. 79.
Variet: pileo rufo, lamellis carnis et pileo luteo-violaceo, lamellis violaceis.
In feuchten Nadelwäldern der Bezirke Mglin und Krolewetz, hie und da. Sehr gemein in der Flora von St. Petersburg.
- 123) *Agaricus* (Leucospori; *Clitocybe*) *cerussatus* Fr.
l. c. p. 61.
Selten in Kiefernwäldern des Bezirkes Krolewetz. Häufig in der Umgebung von St. Petersburg.
- 124) *Agaricus* (Leucospori; *Tricholoma*) *personatus*
Fr. l. c. p. 48.
In regione perlustrata semper solitarie crescit. Specimina parva, debilia, vix colorata.
Höchst selten in hügeligen Nadelwäldern der Bezirke Mglin, Krolewetz und Sosnizza. — Sehr gemein in der Umgebung von St. Petersburg.
- 125) *Agaricus* (Leucospori; *Tricholoma*) *Russula*
Schaeff., Fr. l. c. p. 30.
In einem trocknen Kiefernwalde des Bezirkes Krolewetz, sehr selten. 1867. — In der Umgebung von St. Petersburg hie und da ziemlich häufig.
- 126) *Agaricus* (Leucospori; *Armillaria*) *melleus* Fl.
Dan. Fr. l. c. p. 22.
Auf Baumstämmen, sehr häufig. Bezirke: Mglin, Suraz, Krolewetz, Sosnizza.
- 127) *Agaricus* (Leucospori; *Lepiota*) *rachodes* Vittad.
Fr. l. c. p. 13.
Odor ingratus. Caro alba, diffracta rubescens.
In einem Obstgarten des Bezirkes Mglin, sehr selten. 1861. Fehlt in St. Petersburg.
- 128) *Agaricus* (Leucospori; *Lepiota*) *procerus* Scop.
Fr. l. c. p. 12.
Auf Feldern, in Gärten der Bezirke Mglin, Krolewetz und Sosnizza, hie und da nicht selten. — In der Umgebung von St. Petersburg nur in einzelnen Exemplaren auftretend.
- 129) *Agaricus* (Leucospori; *Amanita*) *vaginata* Bull.
Fr. l. c. p. 11.
Variet.: a) pileo albo, statura robustiore.
b) pileo lutescente-rufo, minor.
c) pileo livido.
In gemischten Wäldern, häufig. Bezirke: Mglin, Suraz, Krolewetz, Sosnizza, Koseletz.
- 130) *Agaricus* (Leucospori; *Amanita*) *rubescens* Fr.
l. c. p. 7.
Ross.: *Мухоморъ*.
In gemischten, hügeligen Waldungen der Bezirke Mglin, Krolewetz, Sosnizza, häufig. Seltener in der Umgebung von St. Petersburg.
- 131) *Agaricus* (Leucospori; *Amanita*) *Mappa* Batsch.
Fr. l. c. p. 6.

Specimina lecta ad var. pileo virescente (Krombh. tab. 28, fig. 1 — 10) pertinent.

In einem Kiefernwalde des Bezirkes Krolewetz, selten. Fehlt in St. Petersburg.

132) *Agaricus* (Leucospori; Amanita) *muscarius* Linn. Fr. l. c. p. 5.

Ross.: *Мухоморъ*.

In gemischten Wäldern, besonders in Birkenhainen der Bezirke Mglin, Krolewetz und Sosnitza, häufig.

133) *Agaricus* (Leucospori; Amanita) *Phalloides* Fr. l. c. p. 4.

Variat.: pileo albo, lutescente et livido.

In alten Eichen- und Kiefernwäldern der Bezirke Krolewetz und Sosnitza, hier und da ziemlich häufig. In St. Petersburg selten.

B. Gasteromycetes.

Sphaerobolei.

134) *Sphaerobolus stellatus* Tode. Fr. Syst. Mycol. II, 2. p. 309, 310.

Auf faulendem Holze in einem Kiefernwalde des Bezirkes Sosnitza, sehr selten. 1866.

Trichogastres.

135) *Geaster* (Plecostoma) *forficatus* Fr. Syst. Mycol. III. p. 12.

In einem gemischten Walde des Bezirkes Sosnitza, selten. 1866, 1867.

136) *Geaster* (Geastrum) *rufescens* Pers. Fr. Syst. Mycol. p. 18.

In alten Tannenwäldern des Bezirkes Mglin, hier und da.

137) *Bovista nigrescens* Pers. Fr. l. c. p. 23.

Auf sonnigen, hügeligen Stellen der Bezirke Mglin, Krolewetz und Sosnitza.

138) *Bovista plumbea* Pers. Fr. l. c. p. 24.

Ziemlich häufig an sonnigen Bergabhängen. Bezirke: Mglin, Suraz, Sosnitza, Krolewetz, Koseletz.

139) *Lycoperdon* (Proteoides) *gemmatum* Batsch. Fr. l. c. p. 36.

In Nadelwäldern der Bezirke Mglin, Krolewetz und Sosnitza, nicht selten.

140) *Lycoperdon* (Proteoides) *pyriforme* Rupp. Fr. l. c. p. 39.

In Nadelwäldern auf Holz und Erde.

Tome XIII.

141) *Scleroderma vulgare* Fl. Dan. Fr. l. c. p. 46.

In hügeligen Wäldern des Bezirkes Mglin, selten. Ziemlich häufig in der Umgebung von St. Petersburg.

142) *Scleroderma Bovista* Fr. l. c. p. 48.

In sandigen Kiefernwäldern des Bezirkes Mglin, selten. Fehlt in St. Petersburg.

Podaxinei.

143) *Phallus* (Ityphallus) *impudicus* Linn. Fr. Syst. Mycol. II, 2. p. 283.

In schattigen Laubwäldern der Bezirke Mglin, Krolewetz und Sosnitza nicht selten. Fehlt um St. Petersburg.

III. Ascomycetes.

A. Strato hymenino superficiali, aperto (Discomycetes).

Mitrati (Helvelloidei).

144) *Helvella* (Mitrae) *crispa* Fr. Syst. Mycol. II. p. 14.

An hügeligen, grasigen Stellen des Bezirkes Krolewetz, selten. 1864, 1867.

145) *Helvella* (Mitrae) *lacunosa* Afz. b. minor. Fr. l. c. p. 15. (II. Monacella Schaeff.)

Auf erhabenen, etwas feuchten Grasplätzen des Bezirkes Krolewetz, nicht häufig.

146) *Helvella* (Mitrae) *esculenta* Pers. Fr. l. c. p. 16.

Ross.: *Сморчокъ*.

In Kiefernwäldern der Bezirke Krolewetz und Sosnitza, an abgebrannten Stellen hier und da sehr verbreitet.

147) *Leolia* (Cucullaria) *circinans* Pers. Fr. l. c. p. 27.

In moosigen, feuchten Nadelwäldern des Bezirkes Mglin, selten. In der Umgebung von St. Petersburg an manchen Stellen sehr häufig.

Cupulati (Pezizoidei).

148) *Peziza* (Aleuria; Helvelloideae) *Acetabulum* Linn. Fr. l. c. p. 41.

In grasigen Thälern des Bezirkes Krolewetz, sehr selten. 1864, 1866. April.

149) *Peziza* (Aleuria; Helvelloideae) *cerea* Sowerby Fr. l. c. p. 52.

Auf gedüngter Erde, in Obstgärten der Bezirke Mglin und Krolewetz, hier und da.

- 150) *Peziza* (Aleuria; Helvelloideae) *vesiculosa* Bull. Fr. l. c. p. 52.
Auf Mist und gedüngter Erde im Bezirke Krolewetz.
- 151) *Peziza* (Aleuria; Helvelloideae) *badia* Fr. l. c. p. 46.
In Kiefernwäldern des Bezirkes Sosniza, sehr selten. 1867. Häufiger in der Umgebung von St. Petersburg.
- 152) *Peziza* (Aleuria; Humaria) *Omphalodes* Bull. var. *a. aurantio-rubra* Fr. l. c. p. 73.
An abgebrannten Stellen in den Nadelwäldern des Bezirkes Mglin, nicht häufig.
- 153) *Peziza* (Aleuria; Encoelia) *fascicularis* Alb. et Schwein. Fr. l. c. p. 75.
An vertrockneten Zweigen von *Corylus Avellana* und *Populus tremula*, im Bezirke Mglin, selten. In der Umgebung von St. Petersburg hie und da sehr verbreitet.
- 154) *Peziza* (Aleuria, Encoelia) *furfuracea* Pers. Fr. l. c. p. 76.
Auf alten Stämmen von *Corylus Avellana* im Bezirke Mglin und Krolewetz, höchst selten. Häufig in der Umgebung von St. Petersburg.
- 155) *Peziza* (Lachnea; Sarcoscyphae) *coccinea* Jacq. Fr. l. c. p. 79.
Ross: *Yuku* (distr. Krolewetz).
In Wäldern und Hainen der Bezirke Krolewetz und Sosniza, im Frühjahr sehr häufig. Eine der selteneren Arten in der Flora von St. Petersburg.
- 156) *Peziza* (Lachnea; Sarcoscyphae) *hemisphaerica* Wigg. Fr. l. c. p. 82.
Specimina in distr. Mglin collecta nimis minuta, cupula vix ultra $1\frac{1}{2}$ -2 lin. lata; sed characteres prorsus speciei dictae, nec affinis *Pez. brunneae*. Alb. et Schwein.
Auf Erde und alten Baumstämmen in den Wäldern der Bezirke Mglin und Krolewetz, hie und da. Häufig in der Umgebung von St. Petersburg.
- 157) *Peziza* (Lachnea; Sarcoscyphae) *umbrosa* Fr. l. c. p. 85.
Auf Lehmboden, an schattigen Stellen. Bezirke: Mglin, Krolewetz und Sosniza.
- 158) *Peziza* (Lachnea; Sarcoscyphae) *stercorca* Pers. Fr. l. c. p. 87.
Auf Kuhmist, sehr selten. Bezirk Krolewetz. 1867.
- 159) *Peziza* (Lachnea; Dasyscyphae) *nivca* Hedw. Fr. l. c. p. 90.
Auf faulendem Holze an schattigen Orten im Bezirke Krolewetz, ziemlich häufig.
- 160) *Peziza* (Phialea; Calycinae) *acruiginosa* Fl. Dan. Fr. l. c. p. 130.
In schattigen, feuchten Wäldern des Bezirkes Mglin, selten.
- 161) *Peziza* (Phialea; Calycinae) *citrina* Batsch. Fr. l. c. p. 131.
Auf alten Eichenstämmen. Bezirke: Mglin, Krolewetz, Sosniza, nicht häufig.
- 162) *Peziza* (Phialea; Mollisia) *cinerea* Batsch. Fr. l. c. p. 142.
Auf faulenden Zweigen. Ziemlich verbreitet in den schattigen Wäldern des Bezirkes Mglin.

B. Strato hymenino peridio vel perithecio undique clauso.

Nidulariacei.

- 163) *Nidularia* (Cyathia) *campanulata* Sibth. Fr. Syst. Mycol. II, 2 p. 298.
Auf faulendem Holze, an Baumstämmen in den Bezirken Mglin, Krolewetz und Sosniza, nicht selten.
- 164) *Nidularia* (Cyathia) *Crucibulum* Fr. l. c. p. 299.
— *Crucibulum vulgare* Tul.
Auf modernem Tannenholze im Bezirke Mglin.

Tuberacei.

- 165) *Elaphomyces granulatus* Fr. Syst. Mycol. III. p. 58.
In Eichenwäldern des Bezirkes Mglin, sehr selten.

Pyrenomycetes.

- 166) *Claviceps purpurea* Tulasne. Fr. Syst. Mycol. II. p. 325 (sub Sphaeria).
Entwickelt nur die unter den Namen: *Sphacelia segetum* Lév. und *Sclerotium Clavus* DC. (Mutterkorn) bekannten vegetativen Organe. Die Fruchtkörperentwicklung kommt bei uns nie zu Stande. Häufig auf Getreidearten, namentlich auf Roggen.
- 167) *Xylaria Hypoxylon* Fr. l. c. p. 327 (sub Sphaeria).
Auf alten gefällten Stämmen (besonders Eichenstämmen).

men) in den Bezirken Krolewetz und Sosnitza, hier und da nicht selten.

168) *Sphaeria* (*Poronia*) *punctata* Sowerby Fr. l. c. p. 330.

Auf altem Kuhmist, sehr selten. Bezirk Mglin.

169) *Sphaeria* (*Pulvinatae*) *concentrica* Bolt. β : *Sph. enteroleuca* Schw. Fr. l. c. p. 331.

Clavata. Clava breviter stipitata globoso-pulvinata, 2—3-loba, lobis obtusis. Stroma intus stratis cellulosus concentricis albis, extus nitidum, aterrimum; ostioliis parum prominentibus.

Selten auf vertrockneten Eichenzweigen. Bezirk Mglin.

170) *Sphaeria* (*Pulvinatae*) *fusca* Pers. Fr. l. c. p. 332:

An abgefallenen Baumzweigen, häufig. Bezirke: Mglin, Krolewetz, Sosnitza.

171) *Sphaeria* (*Pulvinatae*) *argillacea* Fr. l. c. p. 333.

Auf *Betula alba*, ziemlich häufig. Bezirke: Mglin, Krolewetz.

172) *Sphaeria* (*Pulvinatae*) *multiformis* Fr. l. c. p. 334. Var. cc. *effusa* Fr.

Auf Birkenstämmen im Bezirke Mglin, häufig.

173) *Sphaeria* (*Denudatae*) *mammaeformis* Pers. Fr. l. c. p. 455.

Auf moderem Holze in Wäldern des Bezirkes Mglin, selten.

Kiew, Ende Mai, 1868.

Über die Entwicklung und den Bau der Samenkörperchen der Fische. Von Ph. Owsjanikow. (Lu le 17 septembre 1868.)

Auf der ersten Versammlung der russischen Naturforscher habe ich eine Mittheilung über die Entwicklung und den Bau der Samenkörperchen der Fische gemacht, die in den Abhandlungen der Versammlung niedergelegt ist, erläutert durch Abbildungen. Da die Entwicklung der Samenfäden in der letzten Zeit die Aufmerksamkeit der Histologen von Neuem auf sich gezogen hat und wir durch die schönen Arbeiten von la Valette und Schweiger-Seidel manche neue Thatsachen gewonnen haben, so habe ich geglaubt, diesen Gegenstand auch aufnehmen zu müssen, um so mehr, da die Untersuchung der Fisch-

samenkörper besondere Schwierigkeiten bietet und deshalb wenig Beobachter gefunden hat.

Ich veröffentliche hier nur kurz die Hauptsache und verweise im Übrigen auf meine in russischer Sprache verfasste Abhandlung, die wohl erst in einiger Zeit erscheinen wird.

Die Untersuchung der Samenkörper der Fische zeigte mir, dass ihr Bau complicirter sei, als Kölliker und nach ihm andere Forscher bis zur jüngsten Zeit geglaubt haben. Ich habe hauptsächlich und zu verschiedenen Jahreszeiten die Samenkörper einiger *Salmones* (*Salmo salar*, *Salmo fario*, *Coregonus*), aber auch anderer Fische, wie z. B. vom Barsch, Kaulquappe und Brachsen untersucht.

Die Samendrüsen haben im Innern die Form der zusammengesetzten Schläuche. Sie bestehen aus bindegewebiger Grundlage, Gefässen, Nerven-Epithel und Samenkörpern. So wie in allen Drüsen, so ist auch hier das Epithel die Hauptsache. Man trifft gewöhnlich die Epithelialzellen, die meistens eine cylindrische Form besitzen, in zwei Reihen liegend. Die Zellen sind nicht von dem übrigen Gewebe durch eine besondere Membran abgegrenzt. Die jüngeren Formen haben keine Membran und sind den Zellen der Grundsubstanz sehr ähnlich. Alle Zellen besitzen einen grossen, weissen Kern mit deutlichem Kernkörperchen und Protoplasma. Die Zellen der zweiten, meistens aber der dritten Reihe zeigen Theilungen des Kernes und des Protoplasma. Der Gang der Theilung ist bekannt. Man findet Zellen, die zwar sehr an Grösse zugenommen haben und 10—15 und mehr junge Tochterzellen in sich beherbergen, ohne ihre Form einzubüssen. Diese sind junge Samenkörper. Der Kern der Zelle wird zum Kopf und das denselben umgebende Protoplasma zum Schwanz desselben. Denn in anderen Zellen sieht man, wie das Protoplasma sich an einem Pole des Kernes ansammelt und zu einem Faden sich verdünnt. Zusammengerollte Samenfäden habe ich bei den Fischen nicht gesehen, aber ich habe solche Fäden in den Samenzellen der Stubenfliege aufs Deutlichste beobachtet. Sie waren hier in Form einer Uhrfeder zusammengerollt und zeigten selbst in diesem Zustande eine Bewegung. Aber die vollkommen ausgebildeten Fäden waren lang und straff. Es schien mir ferner, dass zusammengerollte Samenfäden in jungem Zustande auch bei den Ratten vorkommen.